

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Desarrollo comunitario con emprendimientos en la Provincia de Orellana en Ecuador

González Osorio, Betty Beatriz*
Simba Ochoa, Luis Fernando**
Macías Véliz, José Nolberto***
Cedeño Cuadros, Guido Alberto****

Resumen

El emprendimiento ha tomado gran relevancia en muchos países, especialmente latinoamericanos, dada su capacidad de generación de empleo e ingresos económicos. Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre emprendimiento y desarrollo comunitario en la provincia de Orellana, Ecuador. Se realizó una investigación descriptiva, con métodos analítico y deductivo, aplicando encuestas con escala de Likert, a las cuales se les analizó su fiabilidad con el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo valores de 0,81 y 0,80. Se estableció que la producción agrícola de ciclos perennes y transitorios representan la seguridad y soberanía alimentaria local y nacional y que los cultivos de cúrcuma (*Curcuma*) y jengibre (*Zingiber officinale*) son productos de exportación. El análisis de conglomerado relacionó la dimensión social y sostenibilidad financiera, debido a que implementan prácticas empresariales éticas y sostenibles cuyo enfoque es ambientalmente responsable; el análisis de correlación entre emprendimiento y el desarrollo comunitario reveló una correlación estadísticamente significativa. Se concluye que el emprendimiento está relacionado positivamente con el desarrollo comunitario, contribuyendo en la inserción laboral de personas, generando soluciones a problemas sociales y ambientales, logrando un impacto positivo en la economía local, todo lo cual redundando en un mayor bienestar y calidad de vida de la sociedad.

Palabras clave: Innovación; emprendimientos locales; desarrollo comunitario; cultivos; comunidad Turupunta.

* Doctor en Economía RRNN-DS. Docente en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, campus “Ingeniero Manuel Agustín Haz Álvarez”, Quevedo, Ecuador. E-mail: bgonzalez@uteq.edu.ec ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2851-2660> Autor de correspondencia.

** Master en Gestión de Empresas. Docente en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, campus “Ingeniero Manuel Agustín Haz Álvarez”, Quevedo, Ecuador. E-mail: lsimba@uteq.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2712-4081>

*** Master en Proyectos de Desarrollo. Docente Investigador en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, campus “Ingeniero Manuel Agustín Haz Álvarez”, Quevedo, Ecuador. E-mail: jnmacias@uteq.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9312-7331>

**** Master en Desarrollo Local. Docente en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, campus “Ingeniero Manuel Agustín Haz Álvarez”, Quevedo, Ecuador. E-mail: jnmacias@uteq.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5910-8951>

Community development with entrepreneurship in the Orellana Province in Ecuador

Abstract

Entrepreneurship has taken on great importance in many countries, especially in Latin America, given its capacity to generate employment and economic income. This research aims to determine the relationship between entrepreneurship and community development in the province of Orellana, Ecuador. A descriptive research was carried out, with analytical and deductive methods, applying surveys with a Likert scale, which were analyzed for reliability with Cronbach's alpha coefficient, obtaining values of 0.81 and 0.80. It was established that agricultural production of perennial and transitory cycles represent local and national food security and sovereignty and that turmeric (*Curcuma*) and ginger (*Zingiber officinale*) crops are export products. The cluster analysis related the social dimension and financial sustainability, because they implement ethical and sustainable business practices whose approach is environmentally responsible; the correlation analysis between entrepreneurship and community development revealed a statistically significant correlation. It is concluded that entrepreneurship is positively related to community development, contributing to the job insertion of people, generating solutions to social and environmental problems, achieving a positive impact on the local economy, all of which results in greater well-being and quality of life for society.

Keywords: Innovation; local entrepreneurship; community development; crops; Turupunta community.

Introducción

El emprendimiento ha tomado gran relevancia en muchos países, especialmente latinoamericanos, llamando la atención por su capacidad en la generación de empleo e ingresos, transformándose en una opción para mejorar las condiciones de vida de personas y familias. Por tanto, esa actividad toma relevancia para los distintos gobiernos que la han visto con optimismo, y hasta esperanza, para disminuir el desempleo, de allí que se opta por apoyar estas iniciativas con acciones que van desde brindar información hasta aportar capital, semilla para la creación de los emprendimientos.

Sin embargo, para alcanzar estos resultados, es necesario la implementación de políticas que regulen y guíen la práctica de la creación de las nuevas organizaciones, sobre todo si se trata de modelos de negocio asociativos, a los cuales se pretende impulsar en las zonas rurales o no urbanas (Arias,

Ribes-Giner y Arango-Botero, 2020; Londoño y Álvarez, 2021; Pérez, 2024). Este apoyo debe estar a cargo, no solo de las instituciones gubernamentales, sino de los distintos sectores productivos privados e incluso de los sectores educativos como las universidades ecuatorianas, las escuelas y demás actores que, de una u otra forma, intervienen en este ciclo de la innovación social y desarrollo de las comunidades (Salouw et al., 2024).

En ese contexto, se entiende que el emprendimiento es significativo, entre otras consideraciones, por las aportaciones que hace a la comunidad siendo un factor determinante para el desarrollo económico, el cambio social y estructural, pero también es visto como una fuerza impulsora que estimula la adquisición de conocimiento, el cambio tecnológico, la competitividad y la innovación.

Las diferentes perspectivas de análisis y el interés suscitado por el emprendimiento son particularmente relevantes en el período de la actual crisis económica internacional que

involucra las estructuras productivas de muchos países industriales, los cuales enfrentan riesgos para su crecimiento económico, con efectos evidentes como los procesos de expulsión de muchos trabajadores del mercado laboral y el creciente fenómeno de desánimo y renuncia a la participación en el trabajo, especialmente para las generaciones más jóvenes (Pato y Teixeira, 2016; Suárez, Suárez y Zambrano, 2018; Barbetti, 2020).

El escenario que se presenta, generalmente, es atribuido a que los jóvenes deben y tienen la responsabilidad de cambiar el futuro; sin embargo, para lograrlo hay que plantear estrategias y tomar decisiones en el presente, decisiones como unificar el apoyo de entidades públicas y privadas, ya sea mediante programas, planes, proyectos y mecanismos como: Desarrollo de unidades, escuelas, viveros, aceleradores de emprendedores, incubadoras, entre otras, para que el emprendimiento genere no solo empleo e ingresos, sino también innovación (Ortiz-Morales y Stuhldreher, 2022).

En el mismo sentido, Taboada-Álvarez, Rueda-Varon y Sanchez-Perdomo (2023), indican que se requiere la convergencia e integración “cuatripartita” entre actores como la universidad, Estado, comunidad y empresa, para lo cual se deben construir los ambientes o escenarios cooperativos, capaces de generar múltiples alternativas productivas; fomentar una cultura emprendedora (Borrayo, Valdez y Delgado, 2019) fundamentada en el desarrollo de competencias que despierten la creatividad y responsabilidad social de crear nuevo valor en las prácticas que emprenda e involucre a otros, siendo esta una conceptualización compleja y variable porque considera aspectos de comunicación, negociación e incluso de innovación.

La necesidad de repensar el desarrollo en un sentido “emprendedor”, se convierte así en un requisito fuertemente sentido por las instituciones comprometidas con la necesidad de una combinación efectiva de políticas públicas e inversiones privadas (tanto en términos de ganancias como de organizaciones sin fines de lucro), capaz de relanzar una

nueva “sociedad emprendedora”, y revertir la falta de una cultura que, en opinión de los expertos, es uno de los principales obstáculos para la creación de iniciativas emprendedoras e innovadoras en un país (Arzadun y Picado, 2024).

Parece necesario, por tanto, implementar medidas para promover la creación de nuevas empresas, con el fin de desarrollar oportunidades que ofrecen los cambios tecnológicos, de mercado y socioeconómicos y así tener éxito en reemplazar las empresas que dejan de ser eficientes y productivas (Pandey et al., 2017; Herruzo-Gómez et al., 2019), acompañadas de un liderazgo inspiracional como herramienta de innovación de conocimiento para el fomento del desarrollo sostenible de las empresas que agrega competencia en el mercado comercial (Córdova-Avalos et al., 2008).

Una de estas oportunidades de negocios son los generados desde hace varios años por familias de la comunidad Turupunta, ubicada en la parroquia Puerto Murialdo, cantón Loreto, provincia de Orellana en Ecuador, quienes implementaron dos emprendimientos, brindando la posibilidad de laborar a varios socios, y convirtiendo en proveedores a varias familias de la comunidad. La presente investigación presenta el aporte de estos dos emprendimientos en el desarrollo de esa comunidad, por lo que se pretendió conocer: ¿De qué manera los emprendimientos locales a base de cúrcuma (*Curcuma*) y jengibre (*Zingiber officinale*), han beneficiado al desarrollo comunitario en la provincia de Orellana, Ecuador?

1. Metodología

La investigación se realizó en la comunidad Turupunta, parroquia Puerto Murialdo, del cantón Loreto, de la provincia amazónica de Orellana-Ecuador, estudiando a los emprendedores que se dedican a la producción y venta de cúrcuma (*Curcuma longa L.*) y jengibre (*Zingiber officinale Roscoe*).

Geográficamente, se encuentra ubicada al este del cantón y la provincia está en la región amazónica ecuatoriana, a 250 Km de la capital de Ecuador (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Puerto *Murialdo* [GAD-Murialdo], 2024). Según el sistema de referencia WGS 84 proyección UTM zona 18 sur, la cabecera parroquial se sitúa en las coordenadas 262398 m. E y 9923493 m. N. La parroquia limita geográficamente de la siguiente manera: Al norte: Parroquia San José de Payamino del cantón Loreto y Parroquia San Luis de Armenia del cantón Francisco de Orellana. Al sur: Provincia de Napo y la parroquia San José de Dahuano. Al este: Las parroquias García Moreno y La Belleza del cantón Francisco de Orellana. Al oeste: La cabecera cantonal Loreto parroquia Ávila Huiruno.

La metodología se basó en el uso de los métodos analítico y deductivo, (Rodríguez y Pérez, 2017), realizando un tipo de investigación descriptiva y bibliográfica, con un diseño de campo, no experimental, transeccional. Se recurrió a la base de datos disponible en el Instituto Economía Popular y Solidaria (IEPS, 2022), para determinar los emprendimientos establecidos en la provincia

de Orellana-Ecuador. Para el levantamiento de información primaria, la misma se obtuvo de la base de datos del equipo consultor del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) Puerto Murialdo (GAD-Murialdo, 2023), se utilizaron encuestas con escala de *Likert* que evalúan del 1 al 5. La muestra se determinó utilizando la ecuación 1.

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q} \quad (1)$$

Donde: n = Tamaño de la muestra; N = tamaño de la población; Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, Valor constante utilizado en relación al 95% de confianza equivale a 1,96; p = probabilidad de éxito 50% (0,5); q= probabilidad de no éxito 50% (0,5); e = Límite aceptable de error muestral 5% (0,05); N = 9.000 viviendas; n= 368.

En total se aplicaron 368 encuestas a los productores situados en la parroquia de Puerto Murialdo comunidad Turupunta, con la cual se determinó el aporte del emprendimiento a la economía en la provincia de Orellana, abarcando aspectos ambientales, económicos, sociales y de gobernanza (ver Tabla 1).

Tabla 1
Estadísticas totales del elemento Ambiental, económico, social y gobernanza

Estadísticas de total de elemento				
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
1. ¿Está consciente de que los emprendimientos generan residuos que causan contaminación ambiental?	81.52	131.31	0.16	0.81
2. ¿Usted ha participado en alguna campaña sobre gestión ambiental de los residuos?	82.90	123.73	0.44	0.80
3. ¿Cree usted que los polietilenos pueden llevar hasta 500 años en descomponerse?	81.83	126.80	0.31	0.80
4. ¿Tiene conocimiento de los beneficios asociados de una buena distribución, clasificación y destino final de residuos os? como la reducción de la contaminación y la contribución a la lucha contra el cambio climático?	82.34	124.20	0.41	0.80

Cont... Tabla 1

5. ¿Los emprendimientos son rentables?	83.08	125.55	0.36	0.81
6. ¿Usted cree que los emprendimientos tienen futuro en esta ciudad?	81.80	127.52	0.26	0.81
7. ¿Cuál es el aporte económico del emprendimiento? ¿Para la familia?	83.50	130.75	0.17	0.81
8. ¿Considera usted que existe un aumento en la generación de utilidades en las ventas de los últimos años?	81.61	132.70	0.086	0.81
10. ¿Cree usted que las instituciones públicas están tomando medidas suficientes para ayudar a los emprendimientos?	83.01	126.20	0.30	0.81
11. ¿Usted considera que los emprendimientos establecidos son clave para abordar el problema del empleo en la población?	81.81	125.47	0.36	0.80
12. ¿Cuáles son los principales cultivos que siembran en la localidad?	83.17	127.91	0.30	0.81

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La confiabilidad de las encuestas se obtuvo con el coeficiente alfa de Cronbach (ver Tabla 2), el cual presentó un valor de 0,81 para una muestra de 12 elementos, el valor mínimo aceptable para el coeficiente Alfa de Cronbach es 0.70 para garantizar una consistencia interna

adecuada en la escala utilizada (Cisneros-Barahona et al., 2023). Se realizó un análisis de conglomerados y correlación de *Spearman* para conocer la asociación entre variables (Apaza et al., 2022).

Tabla 2
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
0,81	12
0,80	12

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Para la variable desarrollo comunitario, se realizó encuesta a los integrantes de las 13 organizaciones activas con un total de 109 socios en la comuna Turupunta, parroquia Puerto Muriato, cantón Loreto, cuya información se obtuvo del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS, 2022), encuestando al total de emprendedores a

los que se les aplicó un cuestionario de 12 preguntas tipo escala de *Likert*, con un grado de fiabilidad 0,80 de Alfa de Cronbach (ver Tablas 2 y 3), considerando los aspectos: Responsabilidad con el medio ambiente; calidad de vida de las familias y participación de las organizaciones.

Tabla 3
Estadísticas totales – desarrollo comunitario

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
1. ¿Cuántas organizaciones forman parte de los emprendimientos y Cuál es la cantidad de hectárea sembradas y UPAS que generan los emprendimientos?	83.15	118.32	0.58	0.80
2. ¿Cuáles son los principales productos que se comercializan a nivel local, nacional e internacional?	81.90	129.983	0.29	0.81
3. ¿Usted considera que los emprendimientos son idóneos para la inserción laboral y agentes de transformación clave para el desarrollo de la sociedad?	81.90	126.86	0.32	0.80
4. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta las organizaciones asociativas?	83.22	122.92	0.48	0.80
5. ¿Quién administra y toma las decisiones en el emprendimiento?	83.04	119.48	0.52	0.80
6. ¿Usted cree que el gobierno municipal debería brindar más apoyo para fomentar la cadena en los emprendimientos?	81.70	132.79	0.06	0.82
7. ¿Los emprendimientos están buscando aplicar tecnologías en el proceso transformador de materia prima para dar valor?	83.15	123.80	0.40	0.80
8. ¿Usted tiene acceso a beneficios de apoyo estatal en cuanto a asistencia técnica, acompañamiento en comercialización y créditos en la banca pública y privada en base a las garantías que usted puede cubrir para invertir en cultivos?	83.21	123.50	0.43	0.80
9. ¿Qué tipo de plantas medicinales y aromáticas están comercializando y usando como organizaciones asociativas?	83.22	122.92	0.48	0.80
10. ¿Usted considera que los emprendimientos implementan prácticas sostenibles?	83.04	119.48	0.52	0.80
11. ¿Los emprendimientos se encuentran en continuo cambio, innovación, cooperativismo y prácticas medioambientales?	81.90	128.90	0.25	0.80
12. ¿Los emprendimientos se fundamentan en la base legal que ampara la diversificación de las actividades económicas?	81.80	128.80	0.26	0.80

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En cuanto al procesamiento y análisis de la información se utilizó *Excel*, además del programa estadístico IBM SPSS *Statistcs* 22, aplicando análisis descriptivos, tablas, figuras y dendrograma, según lo indicado en la metodología de Celina y Campo (2005); y,

Carranza, Urdánigo y González (2024), para validar la relación entre los grupos de variables representado por dimensiones económica, social y ambiental (Chilpa-Hernández, Cruz-Cruz y Sánchez-Torres, 2023).

2. Resultados y discusión

2.1. Aporte del Emprendimientos a la economía en la provincia de Orellana

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los productores situados en la parroquia de Puerto Murialdo comunidad Turupunta, se determinó que los principales

cultivos que se cosechan son café (*Coffea arabica*), cacao (*Theobroma cacao*), maíz (*Zea mays*), yuca (*Manihot esculenta*), plátano (*Musa paradisiaca*), cúrcuma (*Curcuma longa*), jengibre (*Zingiber officinale*), arroz (*Oryza sativa*), palma africana (*Elaeis guineensis*), y palmito (*Euterpe edulis*) (ver Tabla 4).

Tabla 4
Hectáreas sembradas de los Principales cultivos, emprendimientos, por los productores encuestados en la parroquia de Puerto Murialdo comunidad Turupunta

Cultivos	Hectáreas sembradas	UPAS (No.)	Productores que poseen los cultivos	Valores Relativos (%)
Café	4.622	1.005	332	90,22
Cacao	1.076	198	331	89,95
Maíz	1.412	434	226	61,41
Yuca	177	217	326	88,59
Plátano	678	95	314	85,33
Cúrcuma	109	89	100	27,17
Jengibre	109	93	100	27,17
Arroz	120	61	67	18,21
Palma aceitera	95	19	20	5,43
Palmito	20	17	17	4,62
Total	8.418	1.328	368	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2024 con base en resultados del Censo Nacional Agropecuario (INEC, 2023).

El café se encuentra como su principal producto con una superficie sembrada de 4.622 hectáreas, corresponde a 1.005 UPAs; le sigue el maíz con 1.412 hectáreas sembradas y 434 UPAs, luego se encuentra el cacao con 1.076 hectáreas, y 198 UPAs; en menor cantidad está el plátano con 678 hectáreas, yuca con 177 hectáreas, arroz con 120 hectáreas, palma africana con 95 hectáreas, palmito con 20 hectáreas, cúrcuma con 109 hectáreas al igual que jengibre. Estos rubros coinciden con la información oficial emitida por el Censo Nacional Agropecuario (INEC, 2023), resultados cantonales del año 2023.

También se determinó que los principales productos destinados exclusivamente a la comercialización en la

cabecera cantonal son el café, cacao, maíz, palmito y palma africana; los productos como la yuca, plátano y arroz son producidos y destinados al consumo interno (ver Tabla 4). Entre los cultivos no tradicionales se encuentra la cúrcuma y el jengibre, los cuales representan un 27,17%, contribuyendo a los emprendimientos locales y aportando también en la inserción laboral de personas que, por el sistema político-laboral actual del país, no han tenido la posibilidad de obtener un trabajo remunerado con el cual obtengan ingresos y lograr satisfacer necesidades básicas de sus familias, convirtiéndose los emprendimientos en agentes de transformación clave para el desarrollo de la sociedad.

Según Magbondé et al. (2023); y, Pérez

(2024), una de las alternativas a la crisis socioeconómica es el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos asociativos, con lo que se puede generar trabajo con empleo pleno y de calidad, con esto se pretende que los procesos sean eficientes y formen parte activa en la prestación del bien o servicio, pasando a formar parte como objeto de vida la organización.

2.2. Desarrollo comunitario en comuna Turupunta con base en los Emprendimientos

Los resultados de las encuestas reflejan que el principal problema que presentan las organizaciones asociativas, es la administración y gestión, la cual se realiza de manera empírica, basada únicamente en la experiencia de quienes están administrando.

Gortaire-Morejón et al. (2021), indican que esta práctica es común en emprendimiento administrados por sus propietarios, especialmente en el área rural. Según datos del Censo Nacional Agropecuario (INEC, 2023) hasta el 2020, en esta provincia del Ecuador se encontraban registradas 4.939 emprendimientos comunitarios, de los cuales 1.292 emprendedores se encuentran operando, lo que representa el 26,2% en estado activo.

En la comunidad Turupunta, se encontró que varios factores están afectando a la gestión de los emprendimientos (ver Tabla 5), entre los principales se mencionan la débil fijación de precios (82,1%), mal uso de canales de comunicación, distribución y promoción (95,1%); incluyendo el desconocimiento en los procesos de comercialización local e internacional, siendo este último un desafío para las organizaciones que buscan incrementar sus beneficios (Córdoba y Moreno, 2017).

Tabla 5
Principales problemas asociativos que presentan los productores encuestados en la parroquia de Puerto Murialdo comunidad Turupunta

Descripción	Productores encuestados No.	Frecuencia Relativa (%)
Poco conocimiento sobre tecnologías en el proceso de transformación de la materia prima	109	100,0
Administración empírica de los emprendimientos	109	100,0
Débil fijación de precios y comercialización	92	82,1
No uso de canales de comunicación, distribución y promoción	105	95,1
Si realiza el estado acompañamiento y regulaciones	109	100
Otros	109	100,0

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Otra limitante para desarrollo del crecimiento de los emprendimientos es la aplicación de tecnologías en el proceso de transformación de la materia prima, dado que al 100% aún les falta mayor inversión para alcanzar eficiencia en los procesos, bajar los costos de producción y, por lo tanto, ser competitivos en el mercado local y nacional. Para Romero-Ibáñez, López-Fernández y Mora-Sánchez (2021), estos factores son determinantes en el emprendimiento ante

el proceso de adaptación e innovación que influye en la toma de decisiones de los emprendimientos. Sin embargo, se determinó en las encuestas que una de las fortalezas que tiene la comunidad es el acompañamiento en la parte organizativa y también en la ejecución de regulaciones, con base en las normativas establecidas para este propósito.

Las organizaciones que forman parte de esta investigación tienen una base legal en la que deben apoyarse, pero sobre todo respetar,

porque de lo contrario, si no se cumple con esta normativa, las autoridades gubernamentales están autorizadas para dar por concluido el registro de dicha organización.

Es importante mencionar que los emprendimientos en Ecuador están vinculados con el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), con jurisdicción nacional, propia personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa y financiera, y cuya misión fundamental es impulsar el crecimiento, así como la consolidación de la economía popular y solidaria. De su misión y visión se definen los objetivos como crear capacidades para que los actores de la Economía Popular y Solidaria se consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos que participan en el nuevo régimen del buen vivir.

Al respecto, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de 2011 y del Sector Financiero Popular y Solidario, se promulga desde su Art. 1, que se debe entender a la economía popular y solidaria como una forma de integración de manera colectiva o individual por parte de los integrantes de una comunidad, que desean incursionar en procesos productivos, de comercialización, consumo de bienes y servicios, de intercambio y financiación, para la obtención de ingresos, relacionados a la solidaridad y cooperación.

Según Parra et al. (2021), generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de los procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización y consumo de bienes y servicios de los actores de la economía popular y solidaria, es un objetivo relevante de estas organizaciones.

Así mismo, en el contexto de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su Art. 30, se señala que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

Así también, el Art. 275 indica que en parte de ese desarrollo económico están considerados los sistemas políticos, económicos, ambientales y socioeconómicos; mientras que, en los Art. 276 y Art. 277, se establece la obligatoriedad por parte del Estado en mejorar la calidad, así como la esperanza de vida, mediante el incremento de las potencialidades y capacidades de los pobladores y poblaciones, basadas en que se tomen como herramientas para el desarrollo las ciencias, las tecnologías, las artes y todos los saberes ancestrales, así como aquellas actividades que promuevan la creatividad comunitaria, asociativa, privada o cooperativa (Constitución de la República del Ecuador de 2008).

Dentro de ese marco legal, en Ecuador se registran 18.342 organizaciones, de las cuales 15.697 se encuentran activas (IEPS, 2022). En la Provincia de Orellana, son 414 organizaciones, de las cuales 386 activas, en el cantón Loreto registradas y activas 76 organizaciones; en la parroquia Puerto Murialdo registradas 15 organizaciones, de las cuales 13 están activas, en la comuna Turupunta, por lo que es importante mencionar a continuación los emprendimientos más exitosos en el ámbito nacional como es el Salinerito, Kallari, Hipertronics, Paccari, Quesinor, IleMiranda, Kushki Fast, Mishki Yaku, Florasana y Tippytea (ver Tabla 6).

Tabla 6
Descripción de los principales Emprendimientos exitosos en comunidades de Ecuador

Emprendimiento	Objetivo	Ciudad	Beneficiarios
Emprendimientos comunitarios de Turupunta	Trabajar en torno a la economía solidaria de manera cooperada entre sus socios	cantón Loreto	13 organizaciones de comuna Turupunta y 76 en puerto muriato.

Cont.... Tabla 6

El Salinerito	Trabajar en torno a la economía solidaria de manera cooperada entre sus socios.	Salinas de Guaranda	Todos los habitantes de la comunidad...
Kallari	Siembra, producción y comercialización de cacao nacional de fino aroma y chocolate orgánico	Tena, Napo	Productores <i>Kichwas</i> de cacao asociados Todos los usuarios que obtengan un celular mismo que sean amigables con el medio ambiente, puesto que los teléfonos son reciclables y los manuales para su uso son digitales y por tanto es de donde nace el nombre <i>Grün</i> que es un término alemán y significa verde.
Hipertronics	Es una empresa que se dedica a ensamblar celulares, misma que se dedica a la fabricación de los teléfonos <i>Grün</i> .	Cuenca, Azuay	Los usuarios y agricultores del sector.
PACARI CHOCOLATE	La empresa tiene como principio el poner al productor primero. La calidad de Pacari refleja el trabajo en conjunto con cada persona involucrada en la innovación constante, la responsabilidad social, la sostenibilidad y el comercio directo con los agricultores de pequeña escala.	Quito	Agrupación de pequeños productores de lácteos de la zona.
QUESINOR Carchi CEM	Desarrollar y comercializar productos derivados de la leche que provean de ventajas nutricionales en la salud del consumidor.	San Gabriel, Carchi	Generador de Empleo cuenta con 33 empleados y producen 200 zapatos mensuales.
IleMiranda	Fabricación de zapatos en el Ecuador y exportación a otros países, sus zapatos son comercializados en otros países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Alemania.	Guayaquil	Usuarios para poder hacer efectiva una compra.
Kushki Fast	Realizar transacciones de manera rápida, sencilla y confiable. Es un desarrollo que permite usar la huella dactilar como medio de pago con dinero electrónico, en vez del plástico o el efectivo, a través de una cámara que detecta la huella.	Guayaquil	Turistas en general y que le gusten los deportes extremos.
Mishki Yaku	Consiste en el turismo comunitario. Los amantes de la adrenalina extrema podrán realizar descenso en boyas y practicar rafting con los equipos necesarios, además cuenta con guías certificados que cuidarán la integridad física del tripulante.	Río Huataraco en la provincia de Napo.	Parte de su trabajo es buscar estrategias para la protección de las especies medicinales amenazadas usando modelos agroforestales alternativos. Cuidan que los procesos sean ambientalmente sostenibles, mientras trabajan con hierbas y frutas orgánicas, cultivadas por indígenas de la Amazonía y los Andes ecuatorianos.
FLORASANA	Elaborar productos naturales y distribuir plantas medicinales a fin de garantizar la buena salud. Todos sus productos son preparados en base a plantas cultivadas en huertas agroecológicas y no tienen conservantes ni colorantes añadidos.	Puyo	
Tippytea	Elaborar Te de hierbas, frutas y plantas naturales.	Amazonia	

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de las estadísticas del IEPS (2022).

Con base en las respuestas de los 109 encuestados correspondiente a 15 organizaciones, se encontró que 100 productores tienen emprendimientos de cúrcuma y jengibre para uso medicinal en la comunidad Turupunta, como una alternativa de producción comercial de acuerdo con la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional (USAID, 2010); otras especies medicinales y aromáticas que producen son la menta (*Mentha spicata*), Llantén (*Plantago major L.*), culantro (*Coriandrum sativum L.*), toronjil (*Melissa officinalis*), Hierba buena (*Mentha spicata*), Hierba luisa (*Cymbopogon citratus*), y sábila (*Aloe vera*) (ver Tabla 7).

Tabla 7
Plantas medicinales y aromáticas una alternativa de producción en la parroquia de Puerto Murialdo comunidad Turupunta

Nombre común	Nombre Científico	Número de encuestados que poseen plantas medicinales (%)	Venta Promedio de plantas por encuestado semanal	Frecuencia Relativa (%)
Menta	<i>Mentha piperita</i>	72	18	2,84
Culantro	<i>Coriandrum sativum L.</i>	94	24	3,71
Toronjil	<i>Melissa officinalis</i>	69	17	2,73
Sábila	<i>Aloe vera</i>	98	25	3,87
Hierba buena	<i>Mentha spicata</i>	100	25	3,95
Espanto	<i>Peperomia sp.</i>	100	25	3,95
Dulcamara	<i>Solanum dulcamara</i>	100	25	3,95
Albahaca	<i>Peperomia sp.</i>	91	23	3,60
Paico	<i>Chenopodium ambrosioides L.</i>	93	23	3,67
Ajo	<i>Allium sativum</i>	75	19	2,96
Naranja	<i>Citrus maxima (Rumph. ex Burm.) Merr</i>	100	25	3,95
Jengibre	<i>Zingiber officinale roscoe</i>	100	25	3,95
Zorrilla	<i>Petiveria alliacea L.</i>	86	22	3,40
Hierba luisa	<i>Cymbopogon citratus</i>	95	24	3,75
Orégano	<i>Origanum vulgare L.</i>	73	18	2,88
Manzanilla	<i>Matricaria chamomilla L.</i>	70	18	2,77
Lantén	<i>Plantago major L.</i>	98	25	3,87
Rosa de muerto	<i>Tagetes erecta L</i>	45	11	1,78
Valeriana	<i>Valeriana ofcinales L.</i>	43	11	1,70
Uña de gato	<i>Uncaria tomentosa L.</i>	44	11	1,74
Ruda	<i>Ruta graveolens</i>	85	21	3,36
Zaragoza	<i>Aristolochia adoratissima L.</i>	73	18	2,88
Alamo	<i>Populus alba L.</i>	41	10	1,62
Perejil	<i>Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill.</i>	36	9	1,42
Curia amarilla	<i>Justicia pectoralis</i>	51	13	2,02

Cont.... **Tabla 7**

Ortiga	<i>Urtica dioica</i>	50	13	1,98
Romero	<i>Rosmarinus officinalis</i>	76	19	3,00
Eucalipto	<i>Eucalyptus globosus</i> Labill	85	21	3,36
Teatina	<i>Ageratum houstonianum</i>	81	20	3,20
Campana	<i>Brugmansia sp.</i>	26	7	1,03
Hoja de aire	<i>Bryophyllum pinnatum</i> L.	100	25	3,95
Limón	<i>Citrus aurantifolia</i> ,	81	20	3,20
Mastrante	<i>Mentha rotundifolia</i>	100	25	3,95
Total			633	100,00

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La participación de las organizaciones refleja un sólido respaldo de los emprendimientos a estas prácticas sostenibles, lo que resalta la importancia de estas iniciativas en el contexto de la organización y su impacto positivo en la comunidad local y el medio ambiente (ver Tabla 8). Los emprendedores manifiestan que reciben apoyo gubernamental en cuanto a la siembra de los cultivos, créditos, asistencia técnica y acompañamiento en

la comercialización; pero también indican en un 100%, que requieren capacitación en el manejo de equipos informáticos, comunicación digital, TIC, *marketing* digital, red social, ventas *online*, publicidad digital, entre otras herramientas innovadoras, lo cual está relacionado con lo manifestado por Uribe (2024), sobre la era digital en los emprendimientos.

Tabla 8
Descripción de éxitos y requerimientos de Prácticas empresariales en los emprendimientos comunitarios

Respuestas de los emprendedores	Total, de emprendedores encuestados	Valor relativo
Éxito: Reciben apoyo gubernamental (GADs, organizaciones privadas, ONG y otros), para sus cultivos y acompañamiento en comercialización.	109	100
Requerimiento: Capacitación en equipos informáticos y TIC.	109	100
Requerimiento: Manejo de comunicación digital, <i>marketing</i> digital y TIC.	109	100
Otros medios	109	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El análisis de conglomerado presenta en la Figura I, la relación de las 12 preguntas (elementos establecidos como variables de respuestas), y los tres grupos determinados (prácticas de emprendimientos éticos y sostenibles; calidad de vida de las familias y participación de las organizaciones en el desarrollo comunitario). En el primer nivel,

los emprendimientos implementan prácticas empresariales éticas y sostenibles cuyo enfoque es ambientalmente responsable con el medio ambiente, especialmente, con el recurso hídrico que es de vital importancia para el desarrollo de emprendimientos cuya materia prima proviene de la agricultura (González-Osorio et al., 2022).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura I: Análisis de conglomerado del desarrollo de emprendimientos comunitarios en Turupunta

En el segundo nivel de relevancia (grupo 2), se encuentran las dimensiones innovación - cooperativismo y medioambiental, observando en la relación grupal contribuido al fortalecimiento de la comunidad local en términos de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El tercer nivel de relevancia, se relaciona con la participación de los socios en el desarrollo de la diversificación de las actividades económicas y sociales de los emprendimientos (ver Figura I); la agrupación refleja la similitud entre las variables de repuestas y la gestión de los emprendimientos vigente en las organizaciones activas de la comuna de Turupunta, situación que es apropiada para la toma de decisiones de los

responsables directos y la viabilidad económica (Núñez-Colín y Escobedo-López, 2011).

En la Tabla 9, se hace énfasis en los tipos de enfoque del desarrollo comunitario sostenible en base a las respuestas de los propietarios de los emprendimientos cuyos criterios afirman que es necesario la participación activa de los involucrados (personas, comunidades, instituciones educativas u organizaciones públicas y privadas), para lograr un desarrollo agrícola sostenible, la economía local, el empoderamiento comunitario, la tecnología-innovación y educación, representando este último componente de nivel secundario 52,4%, cuyos orígenes son una clara herencia de sus generaciones 46,79%, como se observa en la Figura II.

**Tabla 9
 Tipos de enfoques del desarrollo comunitarios sostenible**

Tipos	Conceptos	Diferenciación	Criterio de encuestas
a) Desarrollo Agrícola Sostenible	Según Rizo-Mustelier, Vuelta-Lorenzo y Lorenzo-García (2017), hoy en día, es esencial desarrollar métodos objetivos de evaluación para medir el progreso hacia la sostenibilidad en la agricultura. Las universidades, como fuentes clave de conocimiento científico, desempeñan un papel fundamental en la promoción de la agricultura sostenible, junto con otros sistemas de conocimiento como el campesino o tradicional.	Sostenibilidad Agricultura Conocimiento Campesino y participación de personas, comunidades, instituciones educativas u organizaciones públicas y privadas	La sostenibilidad agrícola es crucial hoy. Las universidades, como fuentes de conocimiento científico son esenciales, pero se debe respetar y colaborar con otros sistemas de conocimiento, para lograr una agricultura sostenible completa .

Cont.... Tabla 9

b) Desarrollo Económico Sostenible	De acuerdo con Wallingre (2017); y, Proaño et al. (2019), desarrollo económico local sostenible implica la colaboración de múltiples sectores (público, privado y asociaciones) para mejorar la calidad de vida y el bienestar social. Aunque se enfrentan desafíos debido a indicadores socioeconómicos negativos en algunos cantones a través del COOTAD, otorga nuevas facultades a los GAD para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los ODS, destacando su importancia global en el desarrollo.	Sectores Asociaciones Socioeconómico y participación de personas, comunidades, instituciones educativas u organizaciones públicas y privadas	El desarrollo sostenible en Ecuador exige colaboración intersectorial y superar desafíos con indicadores adversos. La descentralización a través del COOTAD facilita el progreso hacia objetivos de desarrollo sostenible, destacando su relevancia tanto nacional como internacional.
c) Desarrollo Comunitario Sostenible	Romero y Muñoz (2014), resaltan que el desarrollo comunitario sostenible va más allá de mejorar las condiciones de vida y abarca transformaciones en diferentes áreas. Su objetivo es la emancipación de la comunidad, promoviendo autoorganización y autogestión para resolver problemas sin depender de agentes externos.	Condiciones de vida Transformación Autogestión y participación de personas, comunidades, instituciones educativas u organizaciones públicas y privadas	Este desarrollo va más allá de mejoras materiales, empoderando comunidades a través de la autoorganización y autogestión, promoviendo relaciones de poder equitativas.
d) Desarrollo Tecnológico y la Innovación Sostenible	García-Muiña, Pelechano-Barahona y Navas-López (2010), menciona que el desarrollo tecnológico y la innovación sostenible se basan en el acceso al conocimiento, principalmente interno, que se convierte en capacidades tecnológicas y ventajas competitivas sostenibles para un progreso duradero y responsable (Sánchez, 2022).	Conocimiento Sostenibilidad Ventajas Comparativas y participación de personas, comunidades, instituciones educativas u organizaciones públicas y privadas	El acceso al conocimiento interno y su transformación en procesos y productos es esencial para el desarrollo tecnológico sostenible, mejorando capacidades tecnológicas y ventajas competitivas sostenibles para un progreso en innovación.
e) Desarrollo Educativo Sostenible	Núñez (2019), afirma que la educación para el desarrollo sostenible (EDS) es un esfuerzo global centrado en el Desarrollo Sostenible, promoviendo la participación activa en una educación que abarca toda la vida y diversos contextos, como la familia, la comunidad y las instituciones educativas. Esto mejora los enfoques pedagógicos y programas educativos	Participación Familia Comunidad Enfoque pedagógico Programas educativos y participación de personas, comunidades, instituciones educativas u organizaciones públicas y privadas	La educación enfocada a la sostenibilidad y participación activa es aplicable en diversos contextos educativos. Esto demuestra su importancia para abordar desafíos globales y mejorar la calidad de la educación en general.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura II: Nivel educativo y origen de los emprendimientos en la parroquia Puerto Murialto, cantón Loreto, provincia de Orellana

En la Tabla 10, se muestra el análisis de correlación, el cual reveló una correlación estadísticamente significativa ($Rho = 0,532$, $p < 0,01$, $N = 85$), lo que indica que los emprendimientos están relacionados positivamente con el desarrollo comunitario de la localidad en estudio.

Tabla 10
Correlación de las variables por el método Rho de Spearman

		Dependiente	Independiente
Rho de Spearman	Dependiente	Coefficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	0,532**
		N	85
	Independiente	Coefficiente de correlación	0,532**
		Sig. (bilateral)	1,000
		N	85

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de IBM SPSS 22 *Statistic*.

De esta manera, los emprendimientos de la zona rural pueden convertirse en agentes visibles que dinamizan el desarrollo de su región, principalmente cuando a partir de su actividad logran impactar una situación social negativa de manera novedosa.

Conclusiones

La población de la provincia de Orellana, parroquia de Puerto Murialdo, se caracteriza por presentar una zona agrícola en producción durante ciclos perennes y transitorios, que ayudan a la seguridad y soberanía alimentaria local y nacional, identificando los cultivos de cúrcuma (*Curcuma*) y jengibre (*Zingiber officinale*) como principales productos de exportación. El estudio revela un panorama desafiante en la región, la cual sirve de modelo para el desarrollo local sostenible a través de los GAD, instituciones públicas y ONG'S que pretenden continuar apoyando estas iniciativas para generar empleo rural y urbano de manera directa e indirecta.

Se conoció que la iniciativa emprendedora en estas organizaciones es de carácter cultural, mostrando como propietarios de los emprendimientos hasta miembros de la cuarta generación. Entre sus

debilidades se encuentran poco conocimiento de los procesos administrativos, del manejo de equipos informáticos, de *marketing* digital, de plataformas en líneas, entre otras herramientas poderosas, para promover sus productos en el mercado e incrementar las ventas bajo la modalidad en línea. Otro aspecto a considerar como debilidades es la dificultad que tienen en la política de precios y comercialización de sus productos.

El desarrollo comunitario de esta región se basa en acciones colectivas que los emprendedores de la comunidad Turupunta realizan, en la participación ciudadana que logra el trabajo conjunto, empoderamiento para tomar decisiones, fomento del cuidado del medio ambiente, para así superar la vulnerabilidad social en pro de disminuir las desigualdades y maximizar soluciones a problemas comunes. De esta manera, se busca que los emprendimientos sean sostenibles realizando el acompañamiento integral gubernamental a los emprendedores, enfocándose en sus necesidades específicas tanto a corto, mediano y largo plazo, como aplicando regulaciones, normas y políticas que benefician a este sector.

La dimensión social y sostenibilidad financiera están presentes en los emprendimientos que implementan prácticas

empresariales éticas y sostenibles cuyo enfoque es ambientalmente responsable; asimismo, las dimensiones innovación-cooperativismo y medioambiental, han contribuido al fortalecimiento de la comunidad local en términos de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. El análisis de correlación entre emprendimiento y el desarrollo comunitario, reveló una correlación estadísticamente significativa lo que indica que está relacionado positivamente con el desarrollo comunitario de la localidad en estudio.

Otro aporte de los emprendimientos a la economía en la provincia de Orellana en Ecuador, es que contribuyen en la inserción laboral de personas, implementan prácticas empresariales y ambientales responsables con enfoques sostenibles, generan soluciones a problemas sociales y ambientales, logrando un impacto positivo en la economía local, todo lo cual redundará en un mayor bienestar y calidad de vida para la población en general.

Referencias bibliográficas

- Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID (2010). *Plantas medicinales y aromáticas: Una alternativa de producción comercial*. USAID. https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-05/plantas_medicinales.pdf
- Apaza, E., Cazorla, S., Condori, C., Arpasi, F. R., Tumi, I., Yana, W., y Quispe, J. E. (2022). La Correlación de Pearson o de Spearman en caracteres físicos y textiles de la fibra de alpacas. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 33(3), e22908. <https://doi.org/10.15381/rivep.v33i3.22908>
- Arias, F., Ribes-Giner, G., y Arango-Botero, D. (2020). Impulsores, barreras y motivaciones para el emprendimiento rural de los millennials en Antioquia-Colombia. *Revista de Ciencias*

Sociales (Ve), XXVI(3), 56-70. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33231>

- Arzadun, P., y Picado, R. (2024). Incubación de iniciativas de la economía social solidaria. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 146, e94361. <https://doi.org/10.5209/rev.94361>
- Barbetti, P. A. (2020). Promoción de emprendimientos y autoempleo para jóvenes en políticas y programas de Argentina. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 272-286. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i1.31324>
- Borrayo, C. L., Valdez, A., y Delgado, B. (2019). Cultura emprendedora en jóvenes universitarios de Guadalajara, México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(3), 72-87. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27358>
- Carranza, M. S., Urdánigo, J. P., y González, B. B. (2024). *Metodología de la investigación y análisis cuantitativo*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
- Celina, H., y Campo, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(4), 572-580.
- Chilpa-Hernández, J., Cruz-Cruz, M., y Sánchez-Torres, Y. (2023). Influencia: Dimensión ambiental, social y económica en desempeño de empresas. *Investigación Administrativa*, 52(131), 1-17. <https://doi.org/10.35426/IAv52n131.02>
- Cisneros-Barahona, A. S., Marqués-Molías, L., Samaniego-Erazo, N., Mejía-Granizo, C., y De la Cruz-Fernández, G. (2023). Multivariate data analysis: Validation of an instrument for the evaluation of teaching digital competence. *F1000Research*, 12, 866. <https://doi.org/10.12688/f1000research.135194.2>

- Constitución de la República del Ecuador de 2008. 20 de octubre de 2008 (Ecuador). Registro Oficial 449.
- Córdoba, C. M., y Moreno, D. F. (2017). La importancia de una buena estrategia de fijación de precios como herramienta de penetración de mercados. *Tendencias*, XVIII(2), 58-68. <https://doi.org/10.22267/rtend.171802.73>
- Córdova-Avalos, V., Mendoza-Palacios, J. D., Vargas-Villamil, L., Izquierdo-Reyes, F., y Ortiz-García, C. F. (2008). Participación de las asociaciones campesinas en el acopio y comercialización de cacao (*Theobroma cacao L.*) en Tabasco, México. *Universidad y Ciencia*, 24(2), 147-158. <https://era.ujat.mx/index.php/rera/article/view/268>
- García-Muiña, F. E., Pelechano-Barahona, E., y Navas-López, J. E. (2010). El desarrollo de innovaciones tecnológicas sostenibles: El efecto mediador de la complejidad en el sector de la biotecnología. *Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 20(38), 95-110. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/22294>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Puerto Murialdo – GAD-Murialdo (2024). *Datos generales de la Parroquia Puerto Murialdo*. <https://puertomurialdo.gob.ec/>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Puerto Murialdo – GAD-Murialdo (2023). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT de Puerto Murialdo, 2023*. <https://puertomurialdo.gob.ec/index.php/gadppr-pm/planes-y-programas/plan-de-desarrollo-y-ordenamiento>
- González-Osorio, B. B., Saá-Yáñez, L. M., Simba-Ochoa, L. F., Barragán-Monroy, R., y Cadme-Arevalo, M. L. (2022). Vegetación riparia y la calidad del recurso hídrico en la zona centro del litoral ecuatoriano. *Revista Terra Latinoamericana*, 40. <https://doi.org/10.28940/terra.v40i0.1070>
- Gortaire-Morejón, B., Matute, A., Romero, V., y Tinajero, J. P. (2021). La situación del tercer sector en Ecuador: Supervivencia de las ONG en un entorno adverso. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, XXVI(72), 205-228. <https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5094>
- Herruzo-Gómez, E., Hernández-Sánchez, B. R., Cardella, G. M., y Sánchez-García, J. C. (2019). *Emprendimiento e Innovación: Oportunidad para todos*. Dykinson, S.L.
- Instituto Economía Popular y Solidaria - IEPS (2022). Base de datos. *IEPS*. <https://www.economiasolidaria.gob.ec/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC (2023). Censo Nacional Agropecuario. *INEC*. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-agropecuario/>
- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria de 2011. 28 de abril de 2011. Oficio No. T.4887-SNJ-11-664 Registro Oficial 444 de 10 de mayo de 2011.
- Londoño, S., y Álvarez, C. M. (2021). Emprendimiento e innovación social: Experiencia de jóvenes rurales en Caldas-Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-4), 108-126. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36997>
- Magbondé, K. G., Mignouna, D., Manyong, V., Adéoti, R., y Sossou, A. O. (2023). Impact of informal institutions on youth agribusiness participation in Southern Benin. *Agricultural and Food Economics*, 11(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s40100-023-00250-1>

- Núñez, I. A. (2019). Educación para el desarrollo sostenible: Hacia una visión sociopedagógica. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 11(19), 291-314. <https://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/issue/view/20/CyCL%20Vol.11%20N%C3%BAn.%2019%20A%C3%B1o%202019>
- Núñez-Colín, C. A., y Escobedo-López, D. (2011). Uso correcto del análisis clúster en la caracterización de germoplasma vegetal. *Agronomía Mesoamericana*, 22(2), 415-427. <https://doi.org/10.15517/am.v22i2.8746>
- Ortiz-Morales, C., y Stuhldreher, A. (Eds.) (2022). *Concepciones alternativas de la integración latinoamericana*. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. <https://doi.org/10.16925/9789587603774>
- Pandey, S., Lall, S., Pandey, S. K., y Ahlawat, S. (2017). The Appeal of Social Accelerators: What do Social Entrepreneurs Value? *Journal of Social Entrepreneurship*, 8(1), 88-109. <https://doi.org/10.1080/19420676.2017.1299035>
- Parra, D., Pérez, M., Manjarrez, N., y González, B. (2021). Análisis para la implementación de cajas de ahorros comunitarias para empresas populares y solidarias del cantón Quevedo, año 2021. *Revista Científica Ecociencia*, 8, 162-179. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.80.641>
- Pato, M. L., y Teixeira, A. A. C. (2016). Twenty years of rural entrepreneurship: A bibliometric survey. *Sociologia Ruralis*, 56(1), 3-28. <https://doi.org/10.1111/soru.12058>
- Pérez, L. R. (2024). Emprendimiento rural. Definiciones y tipologías en América Latina desde los Andes colombiano-venezolanos. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(1), 188-204. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i1.41646>
- Proaño, S. A., Quiñonez, E. S., Molina, C. J., y Mejía, O. G. (2019). Desarrollo económico local en Ecuador: Relación entre producto interno bruto y sectores económicos. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(1), 82-98. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29598>
- Rizo-Mustelier, M., Vuelta-Lorenzo, D. R., y Lorenzo-García, A. M. (2017). Agricultura, desarrollo sostenible, medioambiente, saber campesino y universidad. *Ciencia en su PC*, (2), 106-120.
- Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 82, 175-195. <https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>
- Romero, M. I., y Muñoz, M. R. (2014). Comunidad y desarrollo comunitario: Aspectos teóricos y metodológicos. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 2(2), 77-89. <https://cuba.vlex.com/vid/comunidad-desarrollo-comunitario-aspectos-873681667>
- Romero-Ibáñez, G. A., López-Fernández, Y. M., y Mora-Sánchez, N. (2021). La creación de emprendimientos y su incidencia en las personas naturales de la ciudad de Machala. *593 Digital Publisher CEIT*, 6(5), 180-190. <https://doi.org/10.33386/593dp.2021.5.687>
- Salouw, E., Setiawan, B., Roychansyah, M. S., y Sarwadi, A. (2024). Bibliometric analysis of tourism and community participation research: A comparison of Scopus and Web of Science databases. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(4), 1415-1422. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190419>

- Sánchez, I. K. (2022). Relación entre la planeación estratégica y la creación de ventaja competitiva sostenible en emprendimientos de la economía popular y solidaria en el Ecuador. *Killkana Social*, 6(E), 185-194. <https://doi.org/10.26871/killkanasocial.v6i4.1195>
- Suárez, M., Suárez, L., y Zambrano, S. M. (2018). Emprendimiento de jóvenes rurales en Boyacá- Colombia: Un compromiso de la educación y los gobiernos locales. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(4), 23-32. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25135>
- Taboada-Álvarez, J. E., Rueda-Varon, M. J., y Sanchez-Perdomo, S. J. (2023). Analysis of entrepreneurial resilience as part of the development of entrepreneurship in a learning management model in incubators. *DYNA*, 90(228), 91-97. <https://doi.org/10.15446/dyna.v90n228.108624>
- Uribe, J. A. (2024). Uso de las TIC en la gestión y proyectos de inversión pública: Una revisión. *Revista de Climatología*, 24, 737-742. <https://doi.org/10.59427/rcli/2024/v24cs.737-742>
- Wallingre, N. (2017). Enfoques del desarrollo y el turismo en América Latina. *Divulgatio. Perfiles Académicos de Posgrado*, 1(3), 27-43. <https://doi.org/10.48160/25913530di03.26>